

ЎЗБЕКИСТОНДА ИЛМИЙ ДАРАЖАЛИ КАДРЛАР СОНИНИ
ЭКОНОМЕТРИК ТАДҚИҚ ҚИЛИШ

Норов Асрор Эгамбердиевич

Тошкент давлат иқтисодиёт университети

мустақил изланувчиси, и.ф.ф.д. (PhD),

e-mail: norovasror1@gmail.com

Бугунги кунга келиб мамлакатимизда олим таълим ва ундан кейинги таълим соҳасида олиб борилаётган ислохотлар илмий даражали кадрлар сонини ва сифатини оширишга қаратилган. Илмий даражали кадрлар мамлакатнинг инновацион ривожланишини таъминлашда, янги лойиҳаларни амалга оширишда, меҳнат унумдорлигини оширишда катта амалий ёрдам бериб келмоқда. Мамлакатимизда инновацион ривожланишни таъминлашда илмий марказлар, ИТ-парклар, инновацион марказлар ва улардаги илмий ходимлар биринчилардан бўлиб, мазкур соҳада амалий ишларни бажариб келмоқда.

Долзарб мавзуларда илмий-тадқиқот йўналишлари бўйича илмий ишлар олиб бориш ва унинг натижаларини ишлаб чиқаришда қўллаш учун мамлакатимиз Президенти Ш.Мирзиёев ўзининг бир қатор чиқишларида келтириб ўтган. Президентимизнинг шундай фикрлар бор: “Бир ўйлаб кўрайлик, дунёдаги ривожланган давлатлар қандай қилиб юксак тараққиёт ва турмуш фаровонлигига эришмоқда? Энг аввало, илм-фан ва таълимга қаратилган улкан эътибор туфайли эмасми?”¹.

Шундай экан республикаимизда илмий-тадқиқотларни шундай даражада ташкил этишимиз керакки, натижада мамлакатимизда илм кўп талаб

¹Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Т.: “O‘zbekiston” нашриёти, 2021. – 446 б.

қиладиган соҳа ва тармоқларни ривожлантириш, инновацион маҳсулотларни ишлаб чиқариш, “яшил энергетика” соҳаларини ривожлантиришга йўналишлар олишимиз зарур.

Шунга қарамасдан бугунги кунда мамлакатимиз миқёсида илмий тадқиқотлар олиб бориш, илмий-тадқиқот ишларининг самарадорлигини ошириш муҳим муаммолардан бири ҳисобланади. Илм-фан соҳасида мамлакатимизда тизимли ишларни амалга ошириш зарур.

Мамлакатимизда илмий даражали кадрлар сонини ошириш соҳаси ҳам бир қатор ички, ташқи, иқтисодий, ижтимоий омилларга боғлиқ. Бу соҳада биз тадқиқотимиз учун самарали натижа олишда қуйидаги омилларни танлаб олдик.

Нативавий омил - илмий даражали кадрлар сони, нафар (Y).

Таъсир этувчи омиллар - ОТМ ва ИТИлардаги ихтисослашган илмий кенгашлар сони, бирлик (X_1), DSc ва Phd учун квоталар сони, нафар (X_2), Phd ва DSc лар ўртача стипендияси, сўм (X_3), Web of Science ва Scopusда мақолалар сони, бирлик (X_4).

Юқорида келтирилган омилларнинг ўлчов бирликлари турлича бўлганлиги учун биз уларни логарифмладик. Омиллар қийматларини логарифмлаш уларни бир хил ўлчов бирлигига келтириб қолмасдан, балки маълум даражада текислайди.

Ўзбекистон Республикасида илмий даражали кадрлар сонининг 2010-2022 йиллардаги тўпланган маълумотлар бўйича тавсифий статистика ўтказамиз (1-жадвал).

1-жадвал

**Ўзбекистонда илмий даражали кадрлар сони бўйича ҳисобланган
тавсифий статистика²**

² Муаллиф ҳисоб-китоблари

	lnY	lnX1	lnX2	lnX3	lnX4
Mean	6.386942	3.997391	6.407613	14.25712	7.381197
Median	5.808142	3.663562	6.184149	14.13963	7.110696
Maximum	8.062433	5.616771	8.188689	15.43163	8.494129
Minimum	5.288267	3.135494	5.236442	13.35921	6.843750
Std. Dev.	0.990516	0.797221	0.891581	0.727463	0.641195
Skewness	0.521686	0.813474	0.551159	0.437171	0.954086
Kurtosis	1.613510	2.317817	2.274224	1.876432	2.142163
Jarque-Bera	1.630948	1.685847	0.943506	1.097893	2.370880
Probability	0.442430	0.430450	0.623908	0.577558	0.305612
Sum	83.03025	51.96608	83.29897	185.3425	95.95556
Sum Sq. Dev.	11.77347	7.626731	9.538992	6.350423	4.933565
Observations	13	13	13	13	13

1-жадвал маълумотларидан ҳар бир омилнинг ўртача қиймати (mean), медианаси (median), максимал ва минимал қийматлари (maximum, minimum) қийматларини кўриш мумкин. Бундан ташқари ҳар бир омилнинг стандарт четланиши (std. dev. (Standart Devation) - стандарт четланиш коэффиценти ҳар бир ўзгарувчиларнинг ўртача қийматдан қанчалик четланганлигини кўрсатади) қийматлари келтирилган.

Skewness – асимметрия коэффиценти бўлиб, у нолга тенг бўлса нормал тақсимот эканлиги ҳамда тақсимотнинг симметриклигини билдиради. Агар бу коэффицент 0 дан анча фарқ қилса, у ҳолда тақсимот асимметрик ҳисобланади (яъни, симметрик эмас). Агар асимметрия коэффиценти 0 дан катта, яъни мусбат бўлса, у ҳолда ўрганилаётган омил бўйича нормал тақсимот графиги ўнг томонга сурилган бўлади. 0 дан кичик, яъни манфий бўлса, у ўрганилаётган омил бўйича нормал тақсимот графиги чап томонга сурилган бўлади. Барча омилларнинг нормал тақсимот функциялари графикалари қуйидаги 1-расмда келтирилган.

1-расм. Омилларнинг нормал тақсимот функциялари графиклари³

1-расмдан шуни кўриш мумкинки, кўп омилли эконометрик моделга киритиладиган барча омиллар нормал тақсимот қонунига бўйсунар экан. Барча омилларнинг асимметрия коэффициентлари мусбат қийматга эга бўлганлиги сабабли, уларнинг графикларидаги “ўнг дўми” “чап дўми” дан узунроқ бўлиб, тақсимот функцияси графиги чап томонга силжиганини кўриш мумкин.

Ушбу сурилишлар асосан ўрганилаётган даврда Ўзбекистон Республикасида илмий даражали кадрлар сони бўйича турли йиллардаги ўзгаришларни кўрсатади. Айрим йилларда баъзи омиллар кескин ортишга эга бўлган бўлса, айримларида ўзгаришлар сезиларли даражада бўлмаган. Умуман олгандан ўрганилаётган барча омиллар нормал тақсимот қонунига бўйсунар экан.

³ Муаллиф ҳисоб-китоблари